
A MARGINALIZAÇÃO DE ANIMAIS NÃO-HUMANOS: UMA CONSTRUÇÃO EDUCACIONAL ESTIGMATIZADA

DOI: 10.5281/zenodo.14983558

João Victor dos Reis Santos¹

¹Prefeitura Municipal de Umbaúba

E-mail: joaovictorreissantos1412@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8360078613403476>

Rafael Rodrigo Ferreira de Lima²

²Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente

Universidade Federal de Sergipe

E-mail: rafaearielrodrigo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2932113613055191>

RESUMO: A relação entre os animais humanos e os animais não-humanos é um ponto de inflexão no estabelecimento de uma sociedade sustentável - no tempo e no espaço. Entretanto, tal sustentabilidade mostra-se extremamente tortuosa em um contexto de perpetuação do especismo e da utilização dos elementos bióticos da paisagem como meras ferramentas do cotidiano humano. Tal situação precisa ser observada e debatida a partir do ponto de vista da Educação e da Educação Ambiental no processo de construção de uma sociedade justa e sustentável. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar e entender as opiniões e impressões de crianças do 5º ano de uma escola da rede privada de ensino do município sergipano de Umbaúba sobre determinados animais e como o ambiente em que estão inseridos podem ter interferido nos pensamentos dos participantes. A metodologia compreende a pesquisa de campo em estabelecimento de ensino básico da rede privada e pesquisa bibliográfica. Os resultados indicam para a perpetuação de estigmas sobre animais não-humanos baseados em crenças e mitologias religiosas que vitimizam os animais não-humanos, mesmo quando tais animais são conhecidos e pertencem ao cotidiano dos indivíduos. Concluiu-se que é premente a necessidade de uma educação capaz de romper com os paradigmas estabelecidos pelas crenças opressoras que vitimizam os animais não-humanos e que cerceiam a capacidade crítica dos animais humanos na construção de uma realidade sustentável.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Especismo; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Os animais não-humanos são, historicamente, vistos como recursos a serem utilizados pelos humanos. Essa visão é sustentada por narrativas infundadas e preconceituosas alicerçadas no antropocentrismo sobre a inteligência e as emoções desses animais ou por narrativas religiosas, que põe o animal humano como principal obra de deus(es) e a natureza, incluindo os animais não-humanos, como criação para usufruto daquele. Segundo Rosa (2024), as visões culturais que se consolidaram ao longo do tempo na formação social, primeiramente como a religião e, posteriormente, com a ciência, levaram a toda espécie de exploração dos animais

não-humanos para o desfrute e o benefício exclusivo dos animais humanos, desconsiderando o bem-estar dos animais objetificados.

Enquanto se percebe como ser alheio ao ambiente, o humano explora de forma irracional e insustentável os recursos naturais, deteriorando-os e esgotando-os, comprometendo a sobrevivência de todos os seres vivos. Essa exploração desenfreada dos recursos naturais é marcada pela lógica mercantilista característica do sistema capitalista. Simião (2014) aponta que, no capitalismo, a natureza é apropriada mercadologicamente e que esse é um aspecto constitutivo e que responde à necessidade expansiva desse sistema. A cosmovisão antropocêntrica do ser humano em relação a natureza e demais animais põe em risco todo o ecossistema, e, mesmo com essa forma medíocre, destrutiva e irracional de vivência, o ser humano subestima e subjuga as demais espécies.

Essa visão centrada no ser humano traz consigo também preconceito e ojeriza aos animais não-humanos, a discriminação e o tratamento injusto de animais baseados nas características físicas de suas espécies ou na crença de que os seres humanos são superiores às outras espécies é chamada de Especismo, que, segundo Horta (2022), pode ser definido como a consideração ou tratamento desfavorável injustificado daqueles que não pertencem a uma determinada espécie.

Várias são as manifestações desse preconceito, isto é, desse especismo, seja na criação industrial de animais em condições de superlotação e confinamento para alimentação humana; seja na prática abjeta da caça esportiva, onde animais são mortos por diversão ou troféus; ou até na utilização de animais não-humanos como referência de degradação social de outros animais humanos quando alguém é aludido como asno, galinha, porco e etc.

No aspecto social da proteção física e dos valores humanos, a crença de que determinados animais oferecem risco a saúde, como cobras e sapos, ou são amaldiçoados e trazem má sorte, como gato preto ou coruja, reforçam os preconceitos contra esses animais e, muitas vezes, resultam em morte injustificada e violenta desses animais não-humanos.

Devido à naturalização do especismo, esse preconceito se perpetua entre as gerações e é manifestado inclusive por crianças que, segundo Rosa (2024), não nascem preconceituosas, mas são estimuladas ou, ainda, educadas a discriminar o “diferente”. Allport (1954) estabelece que a imagem negativa, preconcebida, generalizada e padronizada sobre algo é característico do preconceito e que esse comportamento é sustentado principalmente pelo desconhecimento ou pela incompreensão do “diferente”. Caviola, Everett e Faber (2019), obtiveram, no seus estudos, resultados que associam o especismo a outras atitudes preconceituosas como racismo,

sexismo e homofobia, e segundo esses autores, o especismo ideológico associado às crenças também é social, como orientação de dominância social, conservadorismo, justificação do sistema e autoritarismo de direita, ou seja, assim como os demais preconceitos, é utilizado como ferramenta de dominação social.

Allport (1954) propôs abordagens que podem reduzir o preconceito, dentre elas a educação sobre o grupo estigmatizado e a hipótese do Contato, que sugere que o contato direto entre membros de diferentes grupos, sob condições adequadas, pode reduzir o preconceito e a educação. Nessa perspectiva, é interessante que as escolas invistam em Educação Ambiental para que haja conscientização quanto à relação entre animais humanos e não-humanos, e do homem como parte da natureza. As escolas devem assumir o papel de promover ações de Educação Ambiental voltadas para uma reflexão individual com o objetivo de conquistar uma transformação social (Santos et al., 2022).

Através da Educação Ambiental pode-se auxiliar cidadãos a desenvolver hábitos e costumes voltados à conservação ambiental (Halmeman et al., 2023). A partir desse viés, esse trabalho inclinou-se a investigar e entender as opiniões e impressões de crianças do 5º ano de uma escola da rede privada de ensino do município sergipano de Umbaúba sobre determinados animais e como o ambiente em que estão inseridos podem ter interferido nos pensamentos dos participantes.

2. METODOLOGIA

Este trabalho possui caráter aplicado, exploratório e qualitativo, fundamentado na pesquisa de campo e na pesquisa bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para fundamentar o arcabouço teórico deste estudo na plataforma Periódicos Capes e em mecanismos de pesquisa acadêmica, utilizando os descritores "Especismo" e "Preconceito Animal", abrangendo o período de 2019 a 2025, sem restrição de idioma. Os estudos foram selecionados com base na relevância e na aderência à temática, priorizando aqueles que abordavam especificamente o preconceito animal.

A pesquisa de campo foi realizada em estabelecimento de ensino privado do município de Umbaúba, que está situado na região centro-sul do estado de Sergipe. Para fins de publicização, o nome fantasia e qualquer outro identificador desse estabelecimento de ensino serão suprimidos. A pesquisa focou nos anos iniciais da educação básica e foi aplicada diretamente ao público-alvo por meio de um formulário impresso, que continha imagens de animais não-humanos acompanhadas de adjetivos positivos e negativos, solicitando aos participantes que

classificassem esses animais, além de responderem a algumas perguntas subsequentes ao preenchimento do formulário. O objetivo da pesquisa foi devidamente apresentado aos discentes e a participação de todos foi voluntária e anônima.

As categorias/adjetivos utilizados para a classificação dos animais incluíam: fofo ou bonito, feio ou nojento, dócil, perigoso, traz má sorte ou é amaldiçoado. Os animais apresentados foram: Bode, Cachorro, Porco, Gambá, Cobra, Cágado, Sapo, Coruja, pássaro Quero-Quero e Coelho. As respostas foram analisadas com base nas opiniões dos participantes sobre os animais não-humanos e, subsequentemente, utilizadas no processo de reflexão sobre a influência do contexto sócio-histórico-cultural nas percepções das crianças.

2.1 Perfil dos participantes

O conjunto de participantes da pesquisa é predominantemente feminino, composto por 20 participantes, 11 são do gênero feminino e 9 do gênero masculino, todos com idade entre 7 e 10 anos, encontrando-se assim no estágio das Operações Concretas.

Quanto à autodeclaração racial, 10 dos participantes se declararam pardos, 7 se declararam brancos, 1 se declarou preto, 1 se declarou indígena e 1 se entende como amarelo. É curioso perceber que os participantes, mesmo sendo tão jovens, compreendem sua identidade racial. A compreensão sobre as questões raciais pode ser atribuída a diversos fatores que influenciam a percepção das crianças como conversas com familiares, interação com colegas e amigos de diferentes origens raciais, currículo escolar e professores que abordam temas de diversidade e história racial, a mídia e as redes sociais. Esses fatores podem desenvolver na criança uma compreensão mais ampla sobre sua “raça” mesmo com uma idade precoce.

No que se refere às crenças e religiosidade, a turma é composta por 12 cristãos e 1 espírita, enquanto os outros 7 afirmam não possuir religião, mas acreditam no deus cristão e, por isso, foram considerados, neste trabalho, como cristãos. De acordo com o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria dos brasileiros se identifica como cristãos, com 64,6% declarando-se católicos e 22,2% evangélicos, e a religiosidade em Sergipe também segue essa tendência, com a maioria dos sergipanos se identificando como católicos, embora a presença de evangélicos segue crescendo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Influência do meio no desenvolvimento cognitivo humano

O processo de desenvolvimento cognitivo passa por 4 estágios principais. Segundo Piaget (1978), esses estágios são: O Sensório-Motor (que vai do nascimento até os 2 anos), é o estágio onde as crianças interagem com o mundo através dos seus sentidos e movimentos, elas aprendem sobre o mundo através da exploração e da manipulação de objetos. Dos 2 anos aos 7 anos, as crianças estão no estágio Pré-Operacional, onde começam a desenvolver a capacidade de pensar simbolicamente, mas ainda não conseguem realizar operações lógicas, são egocêntricas e apresentam dificuldade em entender a perspectiva dos outros. No estágio das Operações Concretas, que vai dos 7 anos aos 11 anos, as crianças começam a pensar logicamente sobre eventos concretos. Elas conseguem entender conceitos como conservação (a quantidade permanece a mesma apesar das mudanças na forma ou aparência) e podem realizar operações lógicas. Por último, o estágio das Operações Formais, que se inicia a partir dos 11 anos, já na adolescência, os indivíduos desenvolvem a capacidade de pensar abstratamente, raciocinar hipoteticamente e usar o pensamento lógico para resolver problemas complexos.

Gomes e Ghedin (2011), baseado nas teorias de desenvolvimento de Piaget, discutem como o meio ambiente influencia o desenvolvimento cognitivo das crianças. De acordo com o resultado dos estudos da teoria do desenvolvimento cognitivo, o meio desempenha um papel crucial ao fornecer estímulos e oportunidades de aprendizado que estimulam a mente da criança a pensar, identificar e resolver problemas e aprender ou adaptar suas ideias sobre o mundo.

Piaget (1978) estabelece que o desenvolvimento cognitivo é um processo ativo de construção de conhecimento, onde as crianças constroem novas ideias e conceitos à medida que interagem com o ambiente ao seu redor. E enfatiza que o meio não é apenas um contexto passivo, mas um ambiente dinâmico que influencia diretamente o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Diante disso, não desconsiderando a predisposição genética do indivíduo a determinadas características cognitivas, o meio sócio-histórico-cultural em que está inserida influencia diretamente no desenvolvimento cognitivo de um indivíduo, construindo seu conhecimento e a forma como ele enxerga e interpreta o mundo ao seu redor.

3.2 A percepção dos animais humanos em formação sobre os animais não-humanos

De um conjunto predominantemente feminino e com participantes no estágio das

operações concretas, espera-se que as respostas reflitam a opinião baseada na experiência pessoal e na convivência desses participantes com os animais não-humanos expostos ao seu contato e ao ambiente ou o que aprenderam no meio onde estão inseridos. E, para melhor entendimento dos fatores que podem influenciar nas respostas dos participantes, os animais não-humanos expostos neste trabalho foram separados em domésticos, silvestres e indesejados (que podem ser domésticos ou silvestres, mas sofrem aversão dos animais humanos).

Os animais tidos como domésticos foram Hamster, Cachorro e Coelho. Os animais domésticos chamados popularmente de animais de estimação convivem e dependem diariamente dos humanos para alimentação, cuidados e abrigo e essa proximidade pode gerar um senso de responsabilidade. Além disso, esses animais representam companhia, afeto ou apoio emocional aos animais humanos em seu cotidiano, o que gera empatia por esses animais.

Na pesquisa, como se espera, esses animais tiveram avaliações bastante positivas por parte dos participantes. O Hamster, mesmo sendo um roedor e parecer com um rato (que é tido como uma praga, um animal indesejado) teve, juntamente com o Coelho, o maior número de avaliações positivas, obtendo 18 votos no quesito “fofo/bonito” e 2 votos no quesito “dócil”, enquanto o Coelho, que é tido como símbolo cristão durante a páscoa, doutrina da maioria dos sujeitos, foi avaliado como bonito/fofo por 17 dos participantes e tido como dócil por 3 deles.

O que surpreende as expectativas quanto aos animais domésticos é o Cachorro, que devido ao seu histórico de convivência com os animais humanos, sendo chamados até de “Melhores amigos do homem”, esperava-se avaliações positivas tanto quanto ou maiores que as do coelho e as do hamster. Porém, apenas 14 participantes avaliaram o cachorro como bonito/fofo e nenhum dos participantes votou no cachorro como dócil, 1 participante avaliou o cachorro como nojento e 5 deles avaliaram o cachorro como perigoso. Quando questionados sobre suas escolhas, os participantes relataram que avaliaram os cachorros como perigosos por causa dos Pitbulls, que carregam a infâmia de serem hostis e agressivos.

Os animais tidos como Silvestres foram o Cágado, a Coruja, o Quero-Quero e a Cobra, animais que, apesar de serem do conhecimento da maioria dos participantes, ainda são envolvidos em preconceitos e associados a mitos e lendas. O desconhecimento sobre os hábitos dos animais gera incompreensões que os tornam mal vistos pelo senso comum (Rosa, 2024).

O único animal que, embora silvestre, tem opiniões positivas por parte dos participantes é o Cágado com 13 participantes considerando-o dócil, 4 participantes considerando-o fofo/bonito e 3 participantes considerando-o feio/nojento. Essa percepção majoritariamente positiva pode ser resultado de experiências agradáveis com esse animal ou por ele não

representar ameaça aos animais humanos e por, no município, algumas famílias criarem cágados que, apesar de serem animais silvestres e tal prática ser considerada ilegal quando não autorizada pelo IBAMA.

As aves Quero-Quero e Coruja causaram sentimentos mistos nos participantes. O Quero-quero é avaliado como bonito/fofo por 10 participantes, feio/nojento por 2 participantes, dócil por 2 participantes, perigoso por 1 participante e amaldiçoado/atrai má sorte por 2 participantes. A Coruja foi avaliada como dócil por 3 participantes, perigosa por 3 participantes e amaldiçoada/atrai má sorte por 15 participantes. Quando perguntado aos participantes se eles conheciam, já tiveram contato ou já ouviram falar das aves, apenas 5 deles afirmaram conhecer o Quero-Quero e isso leva a entender que a maioria das avaliações dos participantes foram feitas baseadas na aparência da ave e nas informações orais que obtiveram sobre essa ave.

Já a Coruja foi de conhecimento da maioria, ou de todos os participantes. O exemplar mais famoso na região, que é conhecido como “rasga-mortalha”, é envolvida em lendas e considerada uma ave de mau agouro. Segundo a tradição oral local, quando a ave pousa em uma residência ou canta perto de alguém significa que ocorrerá o falecimento de algum familiar. Assim, presume-se que essa lenda venha de outros mitos que relacionam a coruja com as bruxas e seus rituais.

As cobras são constantemente vítimas da aversão e preconceito dos animais humanos e muito desse preconceito também está fundamentado em mitos, lendas e medos irracionais. Tudo isso geralmente resulta na morte desses animais. Sobre a relação entre o preconceito com as cobras e os mitos e lendas, Vitória (2024) expõe que

existem relatos e lendas sobre as interações dos homens com os répteis que datam de séculos. Para exemplificarmos, basta lembrar das histórias contidas na bíblia: a serpente que ofertou o fruto proibido para Adão e Eva, a serpente que matou Cleópatra, a Rainha do Egito. Normalmente nas histórias que são contadas (na cultura ocidental, principalmente na cultura cristã), os répteis são injustamente transformados em seres demonizados e por isto, até hoje, são tidos como animais repugnantes, resultando em uma das causas que levam milhares de serpentes a serem mortas brutalmente pela cultura da ignorância (Vitória, 2024, p. 2).

Apesar do papel crucial que desempenham nos ecossistemas, existe um medo generalizado dos humanos em relação a esses répteis, baseado na crença de que são animais que põe a vida humana em risco, porém, nem todos os exemplares desses animais oferecem risco à saúde humana.

Em Umbaúba-SE, muitos ainda associam essas criaturas a símbolos negativos. Essas crenças contribuem para a aversão e o medo generalizado em relação às cobras. Na pesquisa

realizada, 1 participante acha as cobras bonitas/fofas, 1 acham feio/nojento, 12 acham perigoso e 6 acham um animal amaldiçoado/traz má sorte. As avaliações dos participantes reforçam e exemplificam o medo generalizado e preconceito supracitados tendo em vista que a maioria dos participantes percebe as cobras como animais perigosos e 6 acham-na um animal amaldiçoado, provavelmente inspirados nos mitos (principalmente os mitos cristãos) contados pelas massas.

Os animais tidos como indesejáveis foram o Sapo, o Porco, o o Bode e o Gambá (conhecido no município como Sariguê ou Saruê), e esses animais foram separados dessa forma, independentemente de serem silvestres ou domésticos, por causa da opinião extremamente negativa dos participantes em relação a eles. São animais conhecidos pelos umbaubenses e de sua convivência, porém, os cidadãos demonstram intolerância à presença desses animais.

Os Bodes e os Porcos são animais reconhecidamente inteligentes e com comportamentos sociais complexos, além de desempenharem papéis importantes na alimentação humana e na agricultura. No entanto, há inúmeros aspectos históricos, sociais e culturais que contribuem para suas más reputações. Por exemplo, expressões populares como “feio como um bode” ou “fedido como um bode” e o uso do termo “porco” para se referir a alguém com maus hábitos de higiene reforçam estereótipos negativos. Adicionalmente, os porcos são frequentemente associados à sujeira e à desorganização, devido, principalmente, ao seu comportamento natural de se cobrir de lama para se refrescar.

Na pesquisa, 16 participantes consideraram o Porco nojento, 1 participante o classificou como dócil, 1 participante o viu como perigoso, e 2 participantes acreditavam que o porco era amaldiçoado/trazia má sorte. No caso do Bode, 1 participante o considerou bonito/fofo, 3 participantes acharam-no feio/nojento, 4 participantes viram-no como perigoso, 4 participantes consideraram-no dócil, e 8 participantes acreditavam que o Bode era amaldiçoado/trazia má sorte. Como esperado, a maioria dos participantes consideram o Porco nojento, mas é interessante notar que alguns participantes também consideravam-no amaldiçoado. Algumas religiões consideram o Porco impuro e proíbem seu consumo, e não coincidentemente, os participantes que avaliaram o Porco como amaldiçoado pertenciam a famílias adventistas (uma seita cristã que abomina e proíbe o consumo de Porco, Camarão e outros animais devido a passagens da Bíblia).

O Bode também sofre conotações negativas advindas de mitos cristãos. Muitos associam o Bode à imagem de demônios, sendo o mais popular deles o Baphomet – uma criatura com cabeça e patas de bode e corpo de homem – frequentemente relacionada ao satanismo. Essa percepção religiosa pode influenciar a visão das pessoas sobre esses animais e explicar

porque muitos participantes veem no Bode uma figura amaldiçoada ou que traz má sorte.

O Sariguê ou Gambá foi considerado como nojento por 13 dos participantes, 6 deles consideram como perigoso e 1 participante avaliou como amaldiçoado/traz má sorte. Rosa (2024) defende que o desconhecimento quanto aos animais gera incompreensões que os tornam mal vistos pelo senso comum. Ainda segundo esse autor, esse desconhecimento causa estranheza e alimenta ainda mais o desconhecido que mantém as pessoas, no mínimo, indiferentes à existência desses animais. Esse ponto defendido por Rosa (2024) pode ser o que motivou a resposta dos participantes a classificar o Gambá dessa forma, tendo em vista que esse animal sofre preconceito, principalmente, pela sua defesa natural que é exalar mau odor para afastar predadores e, por isso, é considerado nojento. O Gambá não é agressivo e geralmente foge de ameaças ao invés de confrontá-las, porém, os humanos, talvez por falta de conhecimento sobre a forma correta de manejá-lo, sentem medo desse animal.

O Sapo é um animal que desempenha papéis cruciais nos ecossistemas, pois ajudam a controlar populações de insetos, como moscas e mosquitos (que são, inclusive, vetores de doenças). Entretanto, assim como os demais animais classificados como indesejáveis, sofre preconceito devido a seus hábitos naturais, aparência e mitos que o cerca.

O sapo trouxe à tona opiniões negativas e discussões sobre o potencial de oferecer risco aos seres humanos. Foi tido como nojento por 12 dos participantes, como dócil por 1 deles, como perigoso por 5 deles e como amaldiçoado/traz má sorte por 2 deles. Era esperado que o sapo fosse tido como nojento pela maioria dos participantes uma vez que esse animal é visto em poças d'água e esgotos e, ainda, possui cores como verde e marrom e sua pele úmida e verrucosa causam desconforto nas pessoas.

Sobre os participantes que consideram o sapo perigoso, é possível que essa opinião derive da crença de que esses anfíbios são venenosos ou oferecem risco a saúde humana, como foi discutido na sala, ou ainda que esses animais estejam relacionados a experiências negativas, como um dos participantes relatou em um episódio que possivelmente desencadeou nele uma fobia relacionada a sapos. Segundo esse participante, a presença do sapo pode fazê-lo desmaiar e até o coaxar dos sapos o aterroriza. Quanto aos participantes que consideram o sapo como uma criatura amaldiçoada, segundo o relatos desses participantes, é devido a relação dos sapos com bruxaria e práticas esotéricas, citando o infame ritual onde se coloca um papel com nome de uma pessoa na boca do sapo e a costura.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo coletou e analisou opiniões de indivíduos em pleno desenvolvimento cognitivo, situados no estágio das operações concretas, período em que os indivíduos adquirem muitas das capacidades mentais de um adulto e começam a aplicar processos de racionalização de maneira lógica. Como observado, mesmo em uma amostragem local, o preconceito contra os animais não-humanos ainda persiste entre as gerações.

Conforme esperado, as opiniões expressas pelos participantes estão fundamentadas em suas experiências pessoais e convivência com os animais não-humanos mencionados neste trabalho e essas percepções estão intrinsecamente relacionadas ao meio em que os participantes estão inseridos. Os discentes reproduzem o senso comum e os mitos sociais e religiosos aprendidos na comunidade, mostrando que a nova geração desconhece os hábitos dos animais e perpetua preconceitos e estigmas que afetam a fauna no Brasil.

As evidências levantadas neste estudo demonstram que o preconceito e a repulsa a determinados animais não-humanos estão fortemente relacionados à desinformação, a lendas e aos mitos. Espécies como Gambá e Sapo, ou raças como a de cães Pitbull, são frequentemente vítimas do desconhecimento e da desinformação que se enraízam no senso comum, resultando em aversão e medo irracional a esses animais. Dentre os fatores observados, o fator religioso é o que mais contribui para o preconceito contra animais como Cobra, Porco, Bode, Coruja e Sapo, espécies que, apesar de sua importância ecológica, carregam conotações negativas oriundas de mitos cristãos.

É essencial destacar a importância da educação sobre essas espécies para desmistificar conceitos errôneos, fornecendo informações precisas sobre o comportamento e as características dos animais. O estabelecimento escolar em questão aborda de maneira superficial a Educação Ambiental e o estudo das espécies mencionadas. Uma abordagem educativa mais aprofundada pode reduzir o medo e a aversão infundados. Além disso, se essa educação for aplicada em outros ambientes educativos, pode contribuir significativamente para a mudança da percepção das pessoas em relação aos animais e promover sua proteção.

REFERÊNCIAS

ALLPORT, G. W. **The nature of prejudice**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954.

CAVIOLA, L.; EVERETT, J. A. C.; FABER, N. S. The moral standing of animals: Towards a psychology of speciesism. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 116, n. 6, p. 1011-1029, 2019.

GOMES, R. C. S.; GHEDIN, E. O desenvolvimento cognitivo na visão de Jean Piaget e suas implicações a educação científica. **Atas do VIII ENPEC–Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 5-9, 2011.

HALMEMAN, L. et al. **Educação ambiental em uma escola pública: desenvolvimento de oficinas utilizando composteiras e um biodigestor caseiro**. In: Martinez, M. A. Pesquisas em Ciências Biológicas e Agrárias. Goiânia: DOX Editora, 2023.

HORTA, O. O que é o especismo?. **ethic@-An international Journal for Moral Philosophy**, v. 21, n. 1, p. 162-193, 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: Panorama**. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>> . Acesso em: 02 mar. 2025.

PIAGET, J.; **Seis Estudos de Psicologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978.

ROSA, M. Z. de. **O preconceito em relação aos animais não humanos na escola em um cenário de crise ambiental**. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Extremo Sul Catarinense. Criciúma, 2024.

SANTOS, P. A. de O. dos et al. Práticas de Educação Ambiental em tempos de pandemia de Covid-19. **Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 17, n. 2, p. 474-490, 2022.

SIMIÃO, L. N.; **O “novo” discurso hegemônico da (in)sustentabilidade do capitalismo verde: uma análise crítica**. 2014. 130f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2014.

VITORIA, L. F. X. da. As Serpentes: desmistificação do preconceito, uma perspectiva ecopedagógica e marxista. **Revista Estudos Em Letras**, v. 4, n. 1, 2024.